

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732618>

УДК 616.155.194-076:611-018.51

МОРФОЛОГИЯ ЭРИТРОЦИТОВ В ДИАГНОСТИКЕ АНЕМИЙ

Е.А. Баева,

заведующая КДЛ поликлиники
ФКУЗ "МСЧ МВД России по Рязанской области"

Аннотация: Общий анализ и анализ мазка периферической крови является основой лабораторной диагностики у пациентов с анемией. Грамотная интерпретация морфологии эритроцитов может стать ключевым инструментом для специалистов, чтобы рекомендовать соответствующее клиническое и лабораторное наблюдение, а так же для постановки окончательного диагноза.

Мазок периферической крови позволяет оценить морфологию эритроцитов. А именно: оценку формы, размера, цвета, включений и расположения эритроцитов. Нарушения формы эритроцитов и другие особенности эритроцитов могут предоставить ключевую информацию для установления дифференциального диагноза. У пациентов с микроцитарной анемией морфология эритроцитов может увеличить или уменьшить диагностическую вероятность талассемии. При нормоцитарной анемии морфология может помочь дифференцировать кровопотерю, недостаточность костного мозга и гемолиз, а при гемолизе морфология эритроцитов может указывать на конкретную этиологию. При макроцитарных анемиях морфология эритроцитов может помочь в диагностике мегалобластных или немегалобластных причин. Как и все лабораторные тесты, морфологию эритроцитов следует интерпретировать с осторожностью, особенно у младенцев и детей.

Ключевые слова: морфология эритроцитов, нормоцитарные анемии, микроцитарные анемии, макроцитарные анемии, мазок крови, клетки крови, средний объем эритроцитов(MCV), диагноз

MORPHOLOGY OF ERYTHROCYTES IN THE DIAGNOSIS OF ANEMIA

E.A. Baeva,

head of the KDL polyclinic
FCUZ "MSH of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Ryazan region"

Annotation: General analysis and analysis of peripheral blood smear is the basis of laboratory diagnostics in patients with anemia. A competent interpretation of the morphology of erythrocytes can become a key tool for specialists to recommend appropriate clinical and laboratory observation, as well as for making a final diagnosis.

A peripheral blood smear allows you to evaluate the morphology of red blood cells. Namely: an assessment of the shape, size, color, inclusions and location of red blood cells. Disorders of the shape of red blood cells and other features of red blood cells can provide key information for establishing a differential diagnosis. In patients with microcytic anemia, the morphology of red blood cells may increase or decrease the diagnostic probability of thalassemia. With normocytic anemia, morphology can help differentiate blood loss, bone marrow insufficiency and hemolysis, and with hemolysis, the morphology of red blood cells can indicate a specific etiology. In macrocytic anemia, the morphology of erythrocytes can help in the diagnosis of megaloblastic or non-megaloblastic causes. As with all laboratory tests, the morphology of red blood cells should be interpreted with caution, especially in infants and children.

Keywords: morphology of erythrocytes, normocytic anemia, microcytic anemia, macrocytic anemia, blood smear, blood cells, average volume of erythrocytes(MCV), diagnosis

Основой медицинской практики у врачей считается правильный подход к сбору анамнеза и физическому обследованию. Для профессионалов лабораторной диагностики, в гематологии, анамнезом и физическим осмотром являются: общий анализ (ОАК) и мазок периферической крови.

За последнее десятилетие был достигнут прогресс в технологии и использование автоматических анализаторов для проведения полного анализа крови стало практически универсальным. Несмотря на это изучение морфологии клеток в мазке периферической крови по-прежнему остается основой гематологической диагностики.

Для пациентов с анемией морфология периферического мазка дает одну из основных информации для постановки дифференциального диагноза. Важность оценки мазка периферической крови для подтверждения результатов полученных с помощью автоматического анализатора неоспорима, т.к. ложные результаты могут быть, даже при адекватной оценке контроля качества по следующим причинам [1, 2]:

- 1) низкие показатели из-за неправильной аспирации цельной крови автоматическим счетчиком;
- 2) макроцитоз из-за агглютинации эритроцитов

3) микроцитоз из-за ошибочной идентификации гигантских тромбоцитов счетчиком крови как эритроцитов.

Большинство клиницистов и лабораторных специалистов используют подход к анемии, основанный на оценке среднего объема эритроцитов (MCV)

Классификация анемий по диаметру эритроцитов (морфологическая):

1. Макроцитарная анемия (средний объем эритроцитов (mean corpuscular volume) – MCV > 100 фл; (дефицит витамина B12 и фолиевой кислоты, болезни печени).

2. Нормоцитарная анемия MCV 81-99 фл, (недавняя кровопотеря, гемолиз эритроцитов, гипо- и апластическая анемия).

3. Микроцитарная анемия MCV < 80 фл (дефицит железа, нарушения синтеза гемоглобина, нарушение синтеза порфирина).

Микроцитарная анемия.

Микроцитарно-гипохромная анемия встречается при:

1. ЖДА (железодефицитная анемия).

2. АХЗ (анемия хронических заболеваний).

3. Талассемия.

4. Другие, редкие микроцитарные гипохромные анемии (сидеробластные, врожденные гемоглобинопатии, отравление свинцом).

Только три из них распространены в большинстве регионов мира, а именно ЖДА, АХЗ и талассемия. Отравление свинцом обычно не считается частой причиной анемии, но его можно увидеть в педиатрии, особенно в тех областях, где маленькие дети могут есть краску, игрушки или украшения, содержащие свинец. Свинец также может потребляться младенцами в смеси, приготовленной на основе загрязненной воды, и в редких случаях может вызывать анемию у взрослых с обширным промышленным воздействием. Врожденная сидеробластная анемия исчезающе редка.

В классических случаях морфологическая дифференциация трех распространенных микроцитарных анемий проста. Классическая морфология АХЗ – это ничем не примечательные эритроциты, в то время как дефицит железа проявляется анизоцитозом, анизохромией и эллиптоцитозом, а признак талассемии: 1. микроцитоз, гипохромия эритроцитов с сопутствующим эритроцитозом и/или анемией (в ряде случаев без снижения гемоглобина). 2. пойкилоцитоз (мишеневидные эритроциты, акантоциты, шизоциты)

К сожалению, на практике эти классические признаки ненадежны. Эллиптоциты и анизоцитоз часто наблюдаются при талассемии, клетки-мишени могут возникать при дефиците железа, а дефицит железа и талассемия могут проявляться как «ничем не примечательные» АХЗ. Ширина

распределения эритроцитов (RDW), которую классически считают ключевым дифференциатором дефицита железа от талассемии также ненадежна, как и количество эритроцитов (так как высокое количество эритроцитов не является доказательством талассемии).

Единственная «надежная» классическая морфологическая находка, которая может разделить эти три состояния, – это наличие грубой базофильной пунктации. Грубая пунктация наблюдается в некоторых случаях талассемии и никогда не наблюдается при неосложненном дефиците железа или АХЗ [3]. Пациент с микроцитами с грубой базофильной пунктацией, вероятно, страдает талассемией. Но даже вероятный диагноз талассемии должен быть подтвержден молекулярно-биологическим методом и электрофоретическим исследованием [4, 5]. По сути, морфология никогда не используется для диагностики талассемии: она может только предположить, является ли талассемия более или менее вероятной.

Нормоцитарные анемии.

Большинство случаев нормоцитарной анемии вызвано кровопотерей, подавлением выработки эритроцитов или гемолизом. При кровотечении морфология эритроцитов совершенно ничем не примечательна, за исключением полихромазии, которая обычно возникает после первых двенадцати – 24 часов. У пациентов со сниженным образованием эритроцитов морфология эритроцитов может быть нормальной, если причина не связана с самими эритроцитами: например, из-за низкого уровня эритропоэтина у пациента с почечной недостаточностью. Но если эритропоэз нарушен по своей природе (например, миелодисплазия) и в случаях гемолиза, морфология эритроцитов может иметь диагностическое значение.

Пациенты с нарушением выработки эритроцитов (например, миелодиспластический синдром или врожденная дизеритропоэтическая анемия) могут иметь двойную популяцию, эллиптоциты, клетки слезы или другие пойкилоциты. Также могут быть циркулирующие ядерные эритроциты, демонстрирующие диспластические особенности, включая асимметричное образование ядер, многоядерность, мегалобластоидные изменения или карiorексис.

У пациентов с гемолизом оценка морфологии эритроцитов играет важную роль. Пойкилоцитоз часто указывает на конкретную причину или механизм гемолиза:

1. Акантоциты редко являются характерным признаком у пациентов с гемолизом, но могут указывать на дефицит пируваткиназы. Акантоциты чаще наблюдаются у пациентов с гипоспленизмом, заболеваниями печени, различными дислипидемиями и даже нервной анорексией.

2. Серповидные клетки позволят предположить диагноз серповидноклеточной анемии или любого из тяжелых серповидных

синдромов. Практически у каждого пациента с серповидноклеточной анемией к возрасту 2 лет также будут признаки гипоспленизма, включая клетки мишени, акантоциты.

3. У сфероцитов есть две общие причины: иммунологический опосредованный гемолиз и наследственный сфероцитоз. Морфология эритроцитов обычно не очень полезна для дифференциации иммунного гемолиза от наследственного сфероцитоза может потребоваться дальнейшее тестирование (например, прямой тест Кумбса) [6]. Следует отметить, что сфероцитоз также может наблюдаться у новорожденных с грамотрицательным сепсисом и у пациентов с термическими ожогами, а также при других гемолитических анемиях, включая дефицит глюкозо 6 фосфат дегидрогиназы [7].

4. Эллиптоцитоз чаще всего возникает из-за дефицита железа или наследственного эллиптоцитоза. Хотя существует несколько других причин эллиптоцитоза, на практике, если исключить дефицит железа, то эллиптоцитоз, скорее всего, вызван наследственным эллиптоцитозом. У родителей с типичным наследственным эллиптоцитозом могут быть новорожденные с гораздо более аномальным фенотипом, характеризующимся тяжелым микросхистоцитозом, а также эллиптоцитозом. У этих младенцев может быть наследственный эллиптоцитоз с инфантильным пойкилоцитозом или наследственный пиропойкилоцитоз

Шистоциты обычно отражают внутрисосудистый гемолиз. При наличии тромбоцитопении шистоциты указывают на микроангиопатическую гемолитическую анемию (МАНА), группу состояний, состоящую в основном из тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП), гемолитико-уремического синдрома (ГУС) и диссеминированной внутрисосудистой коагулопатии. Оценка морфологии бесполезна для дифференциации этих трех состояний или их подтипов (таких как врожденный и приобретенный ТТП или типичный и атипичный ГУС). Морфология также ненадежна при прогнозировании тяжести случая МАНА: пациент с большим количеством шистоцитов не обязательно «более болен», чем пациент с меньшим количеством шистоцитов. Существуют и другие важные причины шистоцитоза, в том числе васкулит, внутрисердечный гемолиз (например, из-за дефекта перегородки или протеза сердечного клапана), термический ожог, мартовская гемоглинурия, HELLP-синдром у беременных и феномен Касабаха-Мерритта у младенцев [8, 9]. Все эти поражения имеют общий патогенетический этап внешнего механического повреждения эритроцитов.

Многие гемолитические анемии показывают множественные пойкилоциты: например, при дефиците глюкозо 6 фосфат дегидрогиназы. часто проявляются шистоциты и сфероциты. Морфология эритроцитов может указывать не столько на один диагноз, сколько на несколько

подходящих направлений клинического и лабораторного наблюдения [10]. Например, пациенту со сфероцитами может быть полезен скрининг на глюкозо 6 фосфат дегидрогиназы и прямой тест Кумбса.

Эта проблема особенно заметна у новорожденных, у которых обычная гемолитическая морфология может быть неочевидной. Гемолиз новорожденных может привести к очень широкому спектру пойкилоцитоза. Следовательно, морфологический дифференциальный диагноз гемолиза у новорожденного должен быть шире, чем у взрослого.

Макроцитарные анемии.

Обычный подход к макроцитозу состоит в том, чтобы различать мегалобластные и немегалобластные причины: мегалобластоз наблюдается при дефиците V_{12} и фолиевой кислоты, МДС, ВИЧ-инфекции и редких врожденных нарушениях метаболизма, в то время как немегалобластные причины включают заболевания печени и щитовидной железы, алкоголь и др. синдром, апластическая анемия и ретикулоцитоз. Лекарства могут вызывать как мегалобластную, так и немегалобластную анемию, в то время как агглютинация эритроцитов может привести к ложному макроцитозу.

Морфология красных кровяных телец обычно играет небольшую, но важную роль в дифференциации мегалобластов от немегалобластных причин. Важные предварительные результаты включают агглютинацию, полихромазию (ретикулоцитоз), клетки-мишени (заболевание печени или алкоголь) и двойную популяцию (МДС или посттрансфузия).

Овальный тяжелый макроцитоз обычно встречается при мегалобластной анемии, тогда как круглый макроцитоз наблюдается при немегалобластной анемии. Циркулирующие эритроциты могут проявлять диспластические особенности, предполагающие мегалобластические изменения: то есть большие незрелые ядра в зрелой красной цитоплазме.

У многих пациентов с макроцитарной анемией морфология эритроцитов довольно мягкая: например, недостаточность костного мозга (например, анемия Даймонда – Блэкфана, идиопатическая апластическая анемия и т.д.) Может давать морфологически ничем не примечательные эритроциты.

Заключение.

Обзор морфологии эритроцитов – важный шаг в оценке пациента с анемией. Он может быть очень полезен при оценке микроцитарной, нормоцитарной и макроцитарной анемии и особенно полезен при обследовании пациентов с гемолизом. Оценка морфологии эритроцитов может быть лучшим инструментом для специалистов по лабораторной гематологии, чтобы рекомендовать клиническое и лабораторное наблюдение за пациентом с анемией и выбрать правильные тесты для окончательного диагноза.

Список литературы

- [1] Руководство оператора. Автоматический гематологический анализатор МЕК-7222 J/К. – 135-140 с.
- [2] Шмаров Д.А. Лабораторно-клиническое значение проточно-цитометрического анализа крови. / Д.А. Шмаров, Г.И. Козинец. – М.: Медицинское информационное агентство, 2004. 128 с.
- [3] Никуличева В.И. Железодифицитная анемия современные аспекты. / В.И. Никуличева, Г.Ш. Сафуанова. – Уфа, 2003. 143 с.
- [4] Луговская С.А. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС. / С.А. Луговская, М.Е. Почтарь. // 3-е издание, дополненное. – Москва, 2011. 251-294 с.
- [5] Руководство по гематологии. В 3 томах. / Под ред. А.И. Воробьева. // 3-е изд., перераб и доп. – М.: Ньюдиамед, 2002. 210 с.
- [6] Лабораторные методы исследования в клинике:Справочник. / Под ред. В.В. Меньшикова. – М.: Медицина, 1987. 368 с.
- [7] Кувшинников В.А. Диагностика и современные подходы к лечению наследственной сфероцитарной гемолитической анемии Минковского-Шоффара у детей. / В.А. Кувшинников, В.И. Захаревич. // Медицинский журнал. – 2013. № 4. 17-21 с.
- [8] Погорелов В.М. Лабораторно-клиническая диагностика анемий. / В.М. Погорелов, Г.И. Козинец, Л.Г. Ковалева. – М: Медицинское и информационное агентство, 2004. 172 с.
- [9] Руководство по гематологии. / Под ред. А.И. Воробьева. – М., 2003. 234 с.
- [10] Шиффман Ф.Д. Патопфизиология крови. / Ф.Д. Шиффман. – М.-С-пб.: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2000. 448 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Operator's manual. Automatic hematology analyzer MEK-7222 J / K. – 135-140 p.
- [2] Shmarov D.A. Laboratory and clinical significance of flow cytometric blood test. / YES. Shmarov, G.I. Kozinets. – M.: Medical information agency, 2004. 128 p.
- [3] Nikulicheva V.I. Iron deficiency anemia modern aspects. / V.I. Nikulicheva, G.Sh. Safuanova. – Ufa, 2003. 143 p.
- [4] Lugovskaya S.A. HEMATOLOGICAL ATLAS. / S.A. Lugovskaya, M.E. Postman. // 3rd edition, revised. – Moscow, 2011. 251-294 p.
- [5] Guide to Hematology. In 3 volumes. / Ed. A.I. Vorobyov. // 3rd ed., Revised and added. – M.: Nyudiamed, 2002. 210 p.

[6] Laboratory research methods in the clinic: Handbook. / Ed. V.V. Menshikov. – М.: Medicine, 1987. 368 p.

[7] Kuvshinnikov V.A. Diagnostics and modern approaches to the treatment of hereditary spherocytic hemolytic anemia of Minkowski-Shoffard in children. / V.A. Kuvshinnikov, V.I. Zakharevich. // Medical journal. – 2013. No. 4. 17-21 p.

[8] Pogorelov V.M. Laboratory and clinical diagnostics of anemias. / V.M. Pogorelov, G.I. Kozinets, L.G. Kovalev. – М.: Medical and Information Agency, 2004. 172 p.

[9] Guide to Hematology. / Ed. A.I. Vrobyev. – М., 2003. 234 p.

[10] Shiffman F.D. Pathophysiology of blood. / F.D. Schiffman. – М.-S-pb.: "Publishing house BINOM" – "Nevsky Dialect", 2000. 448 p.

© *Е.А. Баева, 2021*

Поступила в редакцию 15.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Баева Е.А. Морфология эритроцитов в диагностике анемий // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 28-35. URL: <https://ip-journal.ru/>